

PROPOSTA DE MELHORIA NOS PROCESSOS DE LOGÍSTICA REVERSA DE PÓS-VENDA DE UMA EMPRESA DE ENTREGAS

Thauara Santos Pinho, Faculdade de Tecnologia – FATEC Guarulhos, thauara.pinho@fatec.sp.gov.br

Aberdon Dias dos Santos, Faculdade de Tecnologia – FATEC Guarulhos, aberdon.santos@fatec.sp.gov.br

Alexandre Formigoni, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, a_formigoni@yahoo.com.br

RESUMO. A logística reversa (LR) é a parte da cadeia de suprimentos que se ocupa em gerir os retornos de produtos do ponto de consumo até seu ponto de origem. O interesse pela logística reversa tem aumentado nas últimas décadas devido ao seu potencial de reduzir custos, gerar receita e ser uma vantagem competitiva. Este artigo apresenta os processos de logística reversa de uma empresa de entregas que atua em todo o território nacional, a fim de entender o funcionamento de seus processos de LR e encontrar possíveis pontos de melhoria. Foi feita uma pesquisa qualitativa documental por meio de estudo de caso, para isso foram mapeados todos os processos de LR da empresa, e utilizadas informações disponibilizadas nos regulamentos e sistemas de gestão da empresa, além de análise quantitativa utilizando o princípio de Pareto. Pôde-se constatar um ponto de melhoria nos processos de LR da empresa, e foi feita uma proposta viável tanto do ponto de vista econômico quanto técnico. Esta proposta vai ao encontro das necessidades tanto da empresa, pois tem potencial de reduzir custos e reclamações; quanto dos clientes que querem usufruir de um serviço que atenda suas necessidades.

Palavras-chave. *Logística reversa, Pós-venda, Vantagem competitiva.*

ABSTRACT. Reverse logistics (RL) is the part of supply chain that deals with managing the returns of products from the point of consumption to their point of origin. Interest in reverse logistics has increased in recent decades due to its potential to reduce costs, generate revenue and be a competitive advantage. This article presents the reverse logistics processes of a delivery company that operates throughout the national territory, to understand the functioning of its RL processes and find possible points for improvement. A qualitative documentary research was carried out through a case study, for which all the company's RL processes were mapped, and information available in the company's regulations and management systems was used, in addition it was made an quantitative analysis using the Pareto principle. It was possible to verify a point of improvement in the company's RL processes, and a viable proposal was made both from an economic and technical point of view. This proposal meets the needs of both the company, as it has the potential to reduce costs and complaints, as well as customers who want to enjoy a service that meets their needs.

Keywords. *Reverse logistics, After sales, Competitive advantage.*

1. INTRODUÇÃO

Os processos logísticos englobam várias atividades, como o transporte e a administração de materiais. Porém, existe um ramo da logística que cuida exclusivamente dos bens e materiais, após estes terem cumprido sua função no ciclo de consumo. Para De Campos e Goulart (2017), a logística reversa (LR) é o ramo da logística que atua de modo a gerenciar mercadorias e materiais no pós-venda e pós-consumo, devolvendo-os à sua origem, agregando valor. Mais especificamente, na logística reversa de pós-venda, os bens voltam à cadeia de suprimentos através de múltiplas formas de comercialização e tratamento, sendo reinseridos no ciclo de negócios (FARIA e POLIDO, 2018).

A LR está relacionada a mais de uma estratégia competitiva, pois traz vantagens em custos, já que com a reciclagem e a utilização de produtos em fim de vida útil pode-se aumentar a margem

financeira. Entretanto, há a vantagem competitiva da diferenciação e este fator impulsiona o estabelecimento de laços fortes entre empresa e cliente, fazendo com que o cliente não tenha interesse de migrar para outra empresa. Especialmente na LR, a forma como são geridos os retornos assume especial relevância e, juntamente com o atendimento aos clientes nesse processo, pode tornar-se uma forte vantagem competitiva (MARTÍN, 2021). Por isso, é necessário dar a devida atenção aos processos de LR, tentando cumpri-los da forma mais eficiente e eficaz possível.

Compreendendo a importância da LR nas operações da empresa, o objetivo deste artigo é mapear estes processos, descobrir os problemas e propor soluções. Pensando a LR como vantagem competitiva, também é importante entender que para que os processos de LR de uma empresa cheguem a ser considerados como um diferencial competitivo, são necessárias ações que promovam e assegurem a qualidade dos processos. Para Lopes (2014), as incessantes transformações do mundo atual, a evolução tecnológica, a perda da importância das distâncias e a mentalidade das pessoas em adaptação à novos cenários, faz com quem o ambiente empresarial também seja afetado; pois frente a este cenário as empresas necessitam estabelecer objetivos claros e adotar medidas que possibilitem determinada vantagem competitiva, melhorando suas operações. A Melhoria Contínua (MC) é um método que cria vantagem competitiva para as empresas, tanto em termos de custo quanto de diferenciação, e serve para garantir que os resultados desejados sejam alcançados no longo prazo (LIZARELLI e TOLEDO, 2015).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção serão abordados os conceitos essenciais para o desenvolvimento e entendimento do presente artigo.

2.1 LOGÍSTICA REVERSA E LOGÍSTICA REVERSA DE PÓS-CONSUMO

Há algum tempo, os processos logísticos se restringiam à sistematizar e viabilizar a entrega de produtos e serviços aos clientes. Os cuidados com a destinação dos resíduos de pós-consumo ou pós-venda não eram tão discutidos, estudados ou operacionalizados. Em meados da década de 1980, devido à políticas e legislações ambientais, questões econômicas, interesses nos meios acadêmico e empresarial, entre outros fatores, o tema “logística reversa” passa a receber maior atenção (PEREIRA *et al*, 2012, p. 2).

A LR compreende os fluxos reversos, que são aqueles que correm em sentido contrário aos fluxos diretos do processo logístico, ou seja, começam na ponta de consumo. Um exemplo são as devoluções comerciais, que ocorrem em sentido reverso para que sejam feitas operações de remanufatura, reparo, limpeza, entre outras, para que os produtos possam voltar ao início do ciclo de consumo (CORRÊA e XAVIER, 2013, p. 8).

De acordo com Restrepo (2020), a logística reversa consiste em um sistema de planejamento onde há a implementação e o controle eficiente do fluxo efetivo de custos, com vistas a criar um cenário de atividades logísticas que são executadas do ponto de consumo até o ponto de origem. Com este conjunto de atividades, se pretende recolher, desmontar e processar os produtos acabados, usados, ou danificados que já não satisfazem mais as necessidades dos consumidores.

A LR atua tanto no fluxo reverso de pós-consumo, quando o produto foi utilizado em sua

totalidade, restando apenas seus resíduos; como no fluxo reverso de pós-venda. Conforme Leite (2009, p. 187), a LR de pós-venda é um campo específico de operação da LR que se encarrega de planejar e operar o controle do fluxo físico e das respectivas informações logísticas de bens de pós-venda, que não foram usados ou foram pouco usados, que por diferentes razões voltam ao fluxo de distribuição direta.

2.2 A LOGÍSTICA REVERSA COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO

Conforme Barbosa (2018), o acirrado mercado atual exige que as empresas se tornem mais eficientes e enxutas. Por conta disso, existe a necessidade de apreender e aplicar qualquer estratégia que possa ser encarada com diferencial competitivo, pois na busca por destaque entre as demais empresas, qualquer aspecto pode ser decisivo para definir a posição de um negócio. Neste cenário, a LR surge como potencial ferramenta de diferenciação entre as empresas.

A LR se manifesta como uma nova possibilidade de diferenciação competitiva porque por meio de sua gestão eficiente é possível reduzir custos através do reaproveitamento de matérias-primas e reutilização de componentes, embalagens etc. Em alguns casos, é possível, inclusive, obter receita reconduzindo ao mercado produtos fora de estação, com pequenos defeitos, reconicionados, de mostruário ou sobras de estoque etc., pois há uma parcela dos consumidores que está disposta a adquirir estes produtos a um menor custo, daí a importância de gerir satisfatoriamente os retornos.

Em maior ou menor grau, todas as empresas têm que gerenciar retornos de produtos. Idealmente, seria vantajoso que estes índices se mantivessem sempre baixos porém, em alguns casos, algumas empresas precisam lidar com grande fluxo de devoluções. As empresas onde as devoluções representam uma porção substancial do custo operacional tendem a ter melhores sistemas e processos de logística reversa. Nos últimos anos, têm ocorrido várias mudanças na estrutura das empresas e as devoluções já representam um fator determinante de lucratividade (ELMAS e ERDOĞMUŞ, 2011).

Ainda para Elmas e Erdoğan (2011), lidar com devoluções é um grande desafio para as empresas, entretanto é uma necessidade, em alguns casos, para que o nível de satisfação dos clientes permaneça em determinado nível. As operações de LR em uma cadeia de suprimentos podem ser consideradas como uma introdução à serviços inovadores do portfólio de uma empresa. Eles podem ser decisivos no desempenho estratégico em termos de eficácia de mercado, bem como na eficiência de custos internos. Por meio de inovação na LR, é possível aumentar a receita em decorrência do crescimento da empresa, utilizando-se de serviços personalizados, amplificação da quantidade dos serviços e aumento da satisfação do cliente.

2.3 PRINCÍPIO DE PARETO

O princípio de Pareto, ou gráfico de Pareto, trata-se de um diagrama de causa-efeito que é um recurso gráfico utilizado para estabelecer uma ordenação nas causas de perdas ou defeitos que devem ser mitigados na organização. A ferramenta é muito útil para classificar os problemas, erros e defeitos. A fórmula criada em 1906 pelo sociólogo, cientista político e economista italiano Vilfredo Pareto, o princípio de Pareto (ou regra 80/20), aponta em diversas áreas de atuação, que 80% dos resultados dependem de apenas 20% das causas (JUNQUEIRA FILHO, 2021).

Considerada uma das ferramentas básicas da qualidade, o diagrama de Pareto ajuda a entender a razão dos problemas, servindo como subsídio para a proposição e elaboração de projetos de melhoria. O gráfico permite uma fácil identificação e exame de causas e problemas mais expressivos, dando a possibilidade de pensar soluções e concentrar esforços nestes pontos de atenção. É uma das ferramentas mais efetivas para constatar problemas, refinar a visualização das causas, atestar resultados, comparar o quadro inicial e final de um problema após implementação de uma melhoria, e identificar quais partes são responsáveis pelos resultados, eliminando, assim, suas causas (MARQUES *et al.*, 2012).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para que fosse possível mapear os processos de LR da empresa, foram utilizadas ferramentas corporativas internas que abrangem desde a esfera estratégica até o nível operacional, já que estas ferramentas fornecem informações que são utilizadas como subsídios na tomada de decisão. Essas informações foram extraídas do sistema integrado de gestão empresarial (ERP - *Enterprise Resource Planning*), e de outros programas de controle interno utilizados pela empresa. Também foram utilizadas como fonte de pesquisa, normas e regulamentos internos que norteiam as atividades da empresa no que tange às políticas e práticas de logística reversa de pós-venda.

O presente artigo utiliza-se do método dedutivo e trata-se de um estudo de caso explicativo, com abordagem qualitativa e quantitativa. Segundo Yin (2009), o estudo de caso é um método de pesquisa que se utiliza de dados coletados de circunstâncias reais, com propósito de descrever, explorar ou explicar episódios atuais estabelecidos dentro de um determinado contexto. Assim, quando se toma como instrumento de pesquisa o estudo de caso, podemos decompor o caso em questão em suas partes constituintes; o que permite definir quais suas partes mais importantes, ou conceder distintos graus de influência relativa em função do caso de estudo (VENTURA, 2007).

Desta forma, será possível entender por meio dos dados coletados quais processos geram maior ou menor impacto nos índices de não entregas, perdas e extravios da empresa, elucidando quais são os pontos de atenção e melhoria nos processos de LR. Os dados coletados referem-se a um período de pouco mais de duas semanas, compreendendo do dia 20/08/2022 até o dia 05/09/2022. Apesar de não ser um período extenso, esta fração temporal poderá dar dimensão real do problema visto que o número de entregas feitas pela empresa chega a cerca de 3 milhões por dia. Uma média de, aproximadamente, 15.000.000 entregas por semana.

3.1 PROCEDIMENTOS DE ENTREGA DA EMPRESA

Para entender melhor os processos de LR da empresa, é necessário entender como funcionam os processos de captação e entrega. Os processos de captação e entrega seguem um fluxo simples que pode ser entendido por meio do esquema a seguir:

Esquema 1 – Processo de envio de pacotes pela empresa

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

No que diz respeito a embalagem, o funcionário deve verificar se a caixa atende as normas da empresa, ou seja, se é firme o suficiente para aguentar o peso do objeto e se suporta impactos. Qualquer cliente que tente enviar um pacote cuja caixa esteja fora desta norma, será orientado a reembalar seu objeto com uma caixa que atenda as exigências.

Os procedimentos internos da empresa exigem que, além da etiqueta, todo pacote esteja acompanhado de nota fiscal ou documento similar durante todo o processo de entrega. Esta é uma medida extra que visa mitigar possíveis problemas que possam dificultar a leitura da etiqueta, garantindo que seja possível efetuar a entrega. Como conduta operacional, todos os funcionários são orientados a não despachar pacotes com etiquetas que não estejam legíveis, ou que possuam algum problema que possa dificultar a identificação do endereço do destinatário.

O acompanhamento pode ser feito através do número contido no *ticket* de postagem que é entregue ao cliente quando o pacote é postado. Esse acompanhamento pode ser feito pelo próprio *site* da empresa, informando o número do *ticket*. Lá é possível acompanhar as atualizações no processo de entrega e, caso ocorra, também é possível visualizar quaisquer problemas que possam ocorrer como tentativas de entregas onde o destinatário não foi encontrado, retornos ao remetente, impossibilidade de entrega por conta do horário etc. Além disso, pelo *site* da empresa, os clientes também podem reclamar pacotes não entregues e abrir chamados para a resolução de problemas de entrega.

O procedimento padrão da empresa prevê duas tentativas de entrega no endereço do destinatário. Caso a entrega não consiga ser realizada, o pacote volta para a unidade de postagem e são efetuadas duas tentativas de devolução para o remetente. Caso não seja possível fazer a entrega para o remetente, o objeto é encaminhado a uma central de logística da empresa que trata especificamente de pacotes que não foram entregues e nem reclamados por remetente ou destinatário.

3.2 ORIENTAÇÕES SOBRE REFUGO DE OBJETOS

Segundo o dicionário Michaelis (2022), refugo é “A porção que sobrou e que não tem mais utilidade; rebotalho, resto”. No caso da empresa objeto deste estudo, refugo é todo o objeto que, não sendo entregue, acaba ficando guardado esperando destinação adequada. Os processos de refugo são aqueles que preveem destinação alternativa ou a destruição da encomenda após realizadas todas as tentativas de entrega previstas em que não houve êxito. Estes processos entram em ação quando são esgotadas todas as demais alternativas operacionais e é materializada a prescrição do prazo referente

ao direito à reclamação pelo remetente, conforme o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor (Brasil, 1990), ou seja, 90 dias após realizada a última tentativa de devolução ao remetente.

No quadro abaixo, são descritos os principais problemas no processo de entrega e as ações previstas pelo regulamento interno da empresa para cada caso de refugo.

Quadro 1 - Procedimentos internos de LR

Problema	Ação prevista
Pacote não entregue	Permanece na unidade de postagem até o fim do prazo de guarda (data de postagem + 90 dias), aguardando eventual procura ou reclamação
Pacote não entregue, com reclamação ainda não concluída ou encerrada	A reclamação deverá ser analisada e resolvida junto ao cliente
Pacote deteriorado ou em condição que ofereça risco no manuseio ou aos demais pacotes	Destruição
Pacote não entregue que já permaneceu até o fim do prazo de guarda	Deverá ser refugado dentro da unidade de guarda
Pacote sem número de registro	Devem seguir o fluxo de entrega com termo especial para a sucursal mais próxima ao destino, onde será feita tentativa de identificação do número de registro e consequente reinserção do objeto no fluxo operacional
Pacote com avaria parcial	Deve-se emitir termo de constatação, recondicionar o pacote, e se houver possibilidade, encaminhar o objeto para tentativa de entrega
Pacote com avaria total	Deve-se emitir termo de ocorrência e auto de irregularidade e, se for o caso, abrir processo de apuração. Encaminhar pacote para a central de refugos

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

Para os casos de pacote deteriorado ou em condição que ofereça risco no manuseio ou aos demais pacotes, pacote não entregue que já permaneceu até o fim do prazo de guarda e pacote com avaria total, há a orientação de que sejam realizados os procedimentos de refugo aplicável em cada um dos casos.

Os pacotes deteriorados ou em condição que ofereça risco no manuseio ou aos demais pacotes são encaminhados para o processo de incineração. Esta medida visa prevenir possíveis contaminações e disseminação de patógenos, resguardando a segurança sanitária das demais encomendas e dos colaboradores que manuseiam os pacotes durante todo o fluxo operacional. Este processo de incineração é feito por uma cooperativa que fornece um certificado após a realização do processo.

Para os pacotes não entregues cujo prazo de guarda findou, é dada destinação especial. Estes pacotes seguem para a central especial de refugos da empresa. Lá, todos os pacotes são abertos, e o conteúdo é separado em cinco categorias possíveis: vendável, de valor, destruível, reciclável e reaproveitável. Todos os itens que forem classificados como “reciclável”, podem ter as seguintes destinações: alienação ou venda, reaproveitamento interno, destruição e/ou destinação ambientalmente adequada ou encaminhamento às associações e cooperativas de catadores. Os materiais que puderem ser reaproveitados internamente, são separados e distribuídos conforme necessidade da empresa. O que for vendável e de valor segue para processo de leilão, gerando receita para a empresa.

Durante esse processo de separação, tudo aquilo que for perecível (alimentos e bebidas), inservível, fora ou próximo da data de validade, segue para a destruição, conforme regulamento interno da empresa. Caso sejam encontradas quaisquer substâncias ilícitas, estas são encaminhadas diretamente à Polícia Federal.

No caso dos pacotes com avaria total, em que haja reclamação em aberto por parte do cliente no canal de comunicação da empresa, é gerado direito automático à indenização. Estes pacotes também são abertos e tudo o que puder ser encaminhado para uma cooperativa de reciclagem, é devidamente separado. O que não foi possível reciclar, é destruído.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mesmo a empresa implementando as medidas já descritas na etapa de postagem, ainda podem ocorrer problemas que geram a necessidade de uma gestão de logística reversa de pós-venda. Estes problemas podem ocorrer em mais de uma etapa do envio e, geralmente, estão relacionados à problemas com as etiquetas, falhas no processo de acompanhamento e dificuldades na entrega. Como há uma grande variedade de problemas possíveis e os dados que podem ser captados através do ERP da empresa possuem algumas limitações, foram selecionados três problemas que serão objeto de análise do presente artigo. Estes problemas são os que puderam ter dados coletados e mensurados de forma satisfatória para fins de análise. São os problemas listados a seguir:

- a) Pacotes avariados porém, com etiqueta íntegra;
- b) Pacotes íntegros porém, sem etiqueta ou com etiqueta avariada;
- c) Encomenda abandonada.

Como relatado na seção “Orientações sobre refugo de objetos”, a empresa possui um sistema bastante elaborado de LR, porém é necessário ter em mente que o serviço vendido pela empresa é o de entrega de pacotes, e toda vez que um pacote deixa de ser entregue, a empresa deixa de cumprir sua parte na relação comercial. Além do impacto financeiro de ter que indenizar todos os clientes (daqueles que fizeram uma reclamação formal) que, por alguma razão deixem de ter suas encomendas entregues, a imagem da empresa percebida pelos clientes também fica prejudicada. A tabela a seguir compreende dados coletados entre os dias 20/08/2022 e 05/09/2022, que foram

captados do sistema ERP da empresa e que mostram a quantidade de encomendas que apresentaram algum dos problemas listados acima.

Tabela 1 - Casos de perdas/avarias de etiqueta, pacotes avariados e abandono de encomenda

Problema	Quantidade
PERDA DE OU AVARIA DE ETIQUETA	1164
PACOTE AVARIADO COM ETIQUETA	259
ABANDONO DE ENCOMENDA	7099
TOTAL	8522

Elaborada pelos autores (2022)

Os problemas relacionados às etiquetas também foram considerados para análise deste artigo, pois geralmente os pacotes estão íntegros, e a entrega não pode ser concluída porque não é possível identificar o destinatário ou seu endereço. Muitas vezes nem é possível identificar o remetente, e o pacote acaba sendo enviado à central especial de LR da empresa. A seguir, uma imagem que mostra o exemplo de uma etiqueta danificada que impossibilitou a entrega do pacote:

Figura 1 – Exemplo de etiqueta danificada

Fonte: Fotografia retirada pelos autores (2022)

Os dados foram tratados pela Análise de Pareto, a fim de oferecer uma melhor visão do

problema. A partir dos dados contidos na Tabela 1, foi possível descobrir a distribuição percentual de cada problema e, conseqüentemente, qual o peso de cada um no valor total dos problemas analisados. Conforme segue na Tabela 2, podemos observar essa distribuição.

Tabela 2 - Distribuição, em porcentagem, de cada caso

PROBLEMA		% INDIVIDUAL	% ACUMULADA
ENCOMENDAS ABANDONADAS	7099	83,30204177	83,30204177
PERDA DE ETIQUETAS	1164	13,65876555	96,96080732
AVARIADOS COM ETIQUETA	259	3,039192678	100

Fonte: Elaborada pelos autores (2022)

A partir desta distribuição, o gráfico a seguir foi elaborado. O gráfico explicita visualmente qual o problema que mais tem mais influência dentro do cenário dos problemas analisados.

Gráfico 1 - Distribuição dos problemas por quantidade e por porcentagem

Fonte: Elaborada pelos autores (2022)

A partir da Tabela 2 e do Gráfico 1, percebe-se que a maior incidência de casos, dentre aqueles que foram analisados, é a questão do abandono de encomenda. Esses casos representam mais de 80% dos casos dentro do cenário observado. É possível conjecturar que, caso um plano de melhoria seja implementado para reduzir esses casos, haverá redução de gastos com processos de LR e indenizações. Com isso em vista, foi possível elaborar uma proposta de solução intencionando reduzir os casos de não entrega por motivo de abandono e por pacotes com etiqueta avariada, que é o segundo problema com maior peso no quadro analisado.

4.1 PROPOSTA DE SOLUÇÃO

De acordo com as diretrizes do *Customer Relationship Management* (CRM) ou Gerenciamento de Relações com o Consumidor, não basta apenas conhecer melhor os clientes, mas principalmente, interagir e investir na busca incessante pelo atendimento das necessidades de forma que a satisfação alcançada se transforme em fidelidade à marca (ASSUNÇÃO, 2004).

Como proposta de solução para os problemas de não entrega da empresa estudada, é sugerida uma medida que agrega um valor extra aos produtos, serviços e processos pré-existentes, ou seja, uma forma segura que impede que as encomendas sejam tratadas como abandonadas ao fim o prazo de reclamação ou que as etiquetas avariadas impeçam a entrega da encomenda. A proposta será atrelar ao sistema de rastreamento do pacote, no momento da captação da encomenda, as informações de telefone celular, *e-mail*, CPF e nota fiscal do produto a ser entregue. Assim, será possível gerar um código de segurança no *ticket* de postagem que reunirá estas informações e vinculará a um cadastro do cliente, para que seja possível localizar a encomenda caso ocorra algum problema que impeça a entrega. Isto também fará com que a empresa tenha mecanismos para poder contactar o cliente caso ocorra algum problema. Também é seria interessante que a cada movimento que a encomenda fizer seja direcionado ao cliente, por mensagem de texto ou *e-mail*, onde a encomenda se encontra armazenada para entrega tanto na origem como no destino.

Para implementar esta proposta, seriam necessários investimentos em tecnologia, mais especificamente nos sistemas de rastreamento da empresa. De acordo com Gianese & Corrêa (1994), as decisões referentes a investimentos em tecnologia devem sempre levar em conta pelo menos três diferentes aspectos:

1. Adequação da tecnologia às necessidades estratégicas da empresa;
2. Viabilidade econômica e operacional da tecnologia;
3. Riscos envolvidos com a adoção ou não da tecnologia.

Segundo os autores a adequação de tecnologia está relacionada à questão de competitividade, onde existe a necessidade de se verificar se o desempenho resultante da adequação da tecnologia proposta é mais conveniente que o atual sistema, e se esta adequação atenderá às necessidades da empresa em sua totalidade, priorizado os critérios competitivos. Para a empresa deste estudo, pode-se afirmar que a adequação de tecnologia permitirá a empresa se manter competitiva, uma vez que atenderá os anseios de uma sociedade cada vez mais exigente e atenta às mudanças que visam facilitar o dia a dia. Além do mais, a adequação da tecnologia vai ao encontro da premissa estratégica de redução de custos com indenizações e tentativa de tentar diminuir as reclamações dos clientes cujas entregas não foram feitas.

Sobre a viabilidade econômica e operacional da tecnologia, os autores sustentam que a viabilidade não deve existir apenas do ponto de vista do capital disponível e retorno sobre o investimento, mas também em relação à viabilidade operacional. É preciso considerar que será necessária uma capacitação interna tanto em termos técnicos com gerenciais para a adoção e implementação da tecnologia nos prazos desejados. Para a empresa estudada, a viabilidade econômica e financeira tem viés favorável, visto que a empresa obteve lucro de mais R\$3,6 bilhões no exercício

fiscal de 2021. Também é necessário levar em conta o forte crescimento do *e-commerce*, o que evidentemente conduzirá a empresa ao estabelecimento de uma política de investimentos, principalmente com relação a inovação dos serviços e modernização da estrutura. No que diz respeito a viabilidade operacional, a empresa hoje conta com uma gerência de sistemas altamente qualificada, composta por excelentes profissionais que dispõem de um ambiente de trabalho propício ao desenvolvimento das ideias aqui propostas, bem como condições de planejar e implementar a ação proposta.

Em relação aos riscos envolvidos com adoção de uma tecnologia deste tipo, o maior problema está relacionado ao fato de uma eventual rejeição por parte dos clientes, com a eventual resistência em fornecer os dados. Esses clientes podem refletir determinadas posições de rejeição que devem ser mensuradas no desenvolver do projeto para de que se permita elaborar ações com o objetivo de reduzir esses impactos e então consolidar o novo serviço proposto. A opção de não adotar a tecnologia proposta certamente levará a empresa a desatualização dos processos, ou ainda a uma condição de ineficiência organizacional.

5. CONCLUSÃO

O presente artigo analisou os processos de logística reversa de uma empresa de entregas que atua em todo o território nacional. Por meio dos dados disponíveis nos sistemas de gestão da empresa e regulamentações internas, foi possível conhecer e mapear os processos de logística reversa e identificar um ponto de falha e propor uma solução viável do ponto de vista econômico e técnico.

Os processos logísticos de uma empresa são constantemente revistos e aperfeiçoados, com os processos de LR não poderia ser diferente, pois é inegável a importância destes processos dentro de uma cadeia logística. Na empresa examinada, foi possível perceber que os processos de LR são bem estruturados, e que há uma central especializada, com regulamentos e procedimentos que tratam de refugos, dando destinação correta aos pacotes que não são entregues. Apesar de a gestão parecer eficiente à primeira vista, depois da utilização da ferramenta de qualidade “princípio de Pareto” para analisar os dados obtidos sobre a LR de pós-venda da empresa, verificou-se que há um ponto de melhoria possível.

Ataravés da análise feita utilizando o princípio de Pareto, foi possível observar quais os pontos críticos a serem observados dentro do cenário de análise. Também foi possível relacionar os critérios da redução de despesas, ou seja, um valor de mais de 80%, que o indicador sinalizou. Com isso em vista, foi possível elaborar um plano de melhoria que focasse especificamente no problema mais crítico, dentro daqueles que foram analisados. A implementação do plano poderá gerar uma redução de custos, que é importante para empresa. Além disso, pode melhorar a reputação da empresa frente aos clientes que consomem seus serviços, já que fará com que a empresa continue zelando pela manutenção da relação com o cliente, a confiabilidade e sua responsividade.

A proposta criada prevê a criação de um cadastro que permita vincular alguns dados do cliente ao sistema já existente na empresa, criando um código de segurança. Isso permitiria contactar o cliente nos casos de encomenda abandonada e encomenda com etiqueta avariada. Esta proposta foi analisada sobre três vieses: econômico, técnico e de risco e se mostrou viável tanto do ponto de vista econômico quanto técnico. O único provável risco seja a resistência, por parte de alguns clientes, a fornecer as informações necessárias para a criação de um código de segurança. Entretanto, este

empecilho poderá ser suplantado com o devido esclarecimento da finalidade desta proposta e divulgação dos benefícios que a medida trará.

Esta proposta vai ao encontro dos anseios da empresa em reduzir custos com indenizações e diminuir as reclamações dos clientes que não tiveram suas encomendas entregues. Com isso, pode-se afirmar que a adequação de tecnologia permitirá a empresa se manter competitiva dentro de um mercado cada vez mais exigente e atento às mudanças que visam facilitar os processos de consumo.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao professor doutor Marcelo Carvalho pelo suporte durante o desenvolvimento deste trabalho.

REFERÊNCIAS

ASSUNÇÃO, Alessandro Márcio. Uma abordagem sobre o uso do CRM nas empresas nos dias atuais. **Universidade Presidente Antônio Carlos, Barbacena-MG**, 2004.

BARBOSA, Tailine Silva Pinheiro. A logística reversa como instrumento de vantagem competitiva. **Revista Terceiro Setor & Gestão de Anais-UNG-Ser**, v. 11, n. 1, p. 05-23, 2018.

BRASIL. **Lei nº. 8.078, de 11 de set. de 1990**. Código de Defesa do Consumidor. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: <<https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/files/CDCCompleto.pdf>>. Acesso em: 20 nov. 2022.

CORRÊA, Henrique L; XAVIER, Lúcia H. **Sistemas de logística reversa: criando cadeias de suprimento sustentáveis**. 1 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013.

DE CAMPOS, Alexandre; GOULART, Verci Douglas Garcia. **Logística Reversa Integrada: Sistemas de Responsabilidade Pós-Consumo Aplicados ao Ciclo de Vida dos Produtos**. 2 ed. São Paulo: Érica, 2017.

ELMAS, Güldem; ERDOĞMUŞ, Fevzi. The importance of reverse logistics. **International journal of business and management studies**, v. 3, n. 1, p. 161-171, 2011.

FARIA, Helton Cesar Granado; POLIDO, Ariela Fernanda. Logística Reversa: um interesse em constante crescimento. **Simpósio de Tecnologia-Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga**, p. 167-176, 2018.

GIANESI, Irineu GN; CORRÊA, Henrique Luiz. **Administração estratégica de serviços: operações para a satisfação do cliente**. 1994

JUNQUEIRA FILHO, Ronaldo Octaviano Diniz. **Aplicação do método DMAIC em uma empresa do setor logístico**. Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia de Produção. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 2021

LEITE, Paulo Roberto. **Logística reversa: meio ambiente e competitividade**. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

LIZARELLI, Fabiane Letícia; TOLEDO, José Carlos de. Identificação de relações entre Melhoria Contínua e Inovação de produtos e processos por meio de revisão bibliográfica sistemática. **Gestão & Produção**, v. 22, p. 590-610, 2015.

LOPES, Janice Correia da Costa. **Gestão da qualidade**. Tese de mestrado – Mestrado em estratégia empresarial, Universidade Europeia. Lisboa, 2014.

MARQUES, José Carlos et al. Ferramentas da qualidade. **Universidade da Madeira**, 2012.

MARTÍN, Andrea Escarda. **Las devoluciones en el e-commerce**. Trabalho de conclusão de curso - Facultad de Comercio, Universidad de Valladolid. Valladolid, p. 83. 2021.

PEREIRA, André Luiz. Et al. **Logística Reversa e Sustentabilidade**. 1 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

REFUGO. **Michaelis On-line, 2022**. Disponível em: <<https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=refugo>>. Acesso em: 21 nov. 2022.

RESTREPO, Sara Lucía Sánchez. Logística Inversa como reducción de costos. **Unaciencia**, v. 13, n. 24, p. 63-70, 2020.

VENTURA, Magda Maria. O estudo de caso como modalidade de pesquisa. **Revista SoCERJ**, v. 20, n. 5, p. 383-386, 2007.

YIN, Robert K. **Case study research, design and methods (applied social research methods)**. Thousand Oaks. California: Sage Publications. 2009